

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ, ИХ БИОТРОПНОСТЬ И НОРМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В. В. Любимов, М. В. Рагульская

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН,
г. Троицк, Московской области

В обзоре приводится подробный анализ проблемы биологического воздействия естественных, техногенных электромагнитных и гипогеомагнитных полей на человеческий организм. Обсуждаются проблемы обеспечения электромагнитной экологической безопасности человека на работе и в быту. Рассматриваются новые стандарты, направленные на обеспечение экологической безопасности населения.

Введение

К настоящему времени известно, что все диапазоны электромагнитных излучений (ЭМИ) оказывают влияние на здоровье и работоспособность людей, причем последствия этого влияния могут быть весьма отдаленными. Однако мало кто осознает тот факт, что вся жизнь современного человека проходит в условиях повышенной концентрации неблагоприятных электромагнитных факторов, изменивших существование всего человечества и только в последнее столетие. Обычно, говоря о неблагоприятном воздействии искусственных электромагнитных полей (ИЭМП), имеют в виду излучение бытовой техники, наводок питающей сети, транспорта и линий электропередач. Все это справедливо, но это лишь малая часть от проблем, возникающих у человеческого организма при адаптации к новым электромагнитным условиям. С развитием технологической цивилизации появились не только новые приборы и транспортные средства. Изменился тип жилья - вместо деревянных или каменных домов возникли железобетонные конструкции, экранирующие привычные для биосистем естественные, пространственно квазиоднородные электромагнитные поля (ЭМП), и создающие локально непредсказуемые распределения техногенных наводок. Вместо традиционных натуральных хлопковых, шерстяных или льняных тканей, практически не изменяющих распределение поверхностных зарядов на теле человека появились синтетические изделия на порядки (!) увеличивающие электрическое поле на поверхности кожи. Вместо пробежек босиком по траве или прогулок в кожаной обуви по земляным дорогам, которые были столь полезны ногам наших предков, наши ноги раздражаются электрическими разрядами при каждом шаге, когда подошва синтетической обуви касается асфальта. На поверхности пластмассовых изделий, окружающих нас в быту, наводится огромный электростатический заряд. И это лишь краткий перечень резко изменившихся за последнее столетие электромагнитных условий, окружающих человека. 100 лет – слишком незначительное время для устойчивых адаптационных изменений человеческой популяции. Поэтому на данный момент речь скорее может идти не о приспособлении, а о технологии выживания человека как биологического вида в условиях повсеместного техногенного загрязнения среды обитания. Когда изменения внешних условий столь глобальны, а возможные последствия весьма отрицательны, то это уже экологические проблемы, которые должны решаться и рассматриваться комплексно, на уровне государственных программ и содружества ученых различных специальностей.

Биологическое воздействие естественных и искусственных ЭМП

Вся история биологического развития есть история адаптации живых организмов к изменениям естественных ЭМП, поэтому их влияние на человека весьма неоднозначно - как их резкие изменения, так и их отсутствия могут привести отрицательным последствиям. Все окружающие ЭМП можно поделить на две группы: **искусственные или техногенные**, вызванные промышленной деятельностью человека, и **естественные**, вызванные наличием у

Земли собственного магнитного поля (МП), постоянно действующего на любой биологический объект. Опишем основные различия в биологическом воздействии искусственных и естественных ЭМП и соответствующие различия в обеспечении экологической безопасности. **Техногенные электромагнитные поля (ТЭМП)** отличаются простой частотной организацией, импульсной структурой, обладают на порядки большей интенсивностью и неравномерностью локализации по пространству. Их длительное воздействие приводит к необратимому слому организма. Однако, поскольку основным действующим фактором в случае ТЭМП является мощность излучения, а распределение весьма локально, то их негативного влияния можно избежать, изменив место нахождения человека, время пребывания его в неблагоприятной зоне или экранировав рабочее место. Действующим агентом естественных магнитных полей (ЕМП) являются **вариации магнитного поля Земли (ВМПЗ)**, вызванные раскачиванием магнитосферы выбросами солнечного вещества, так называемыми магнитными бурями (МБ). Особенностью МБ является их одновременность и всеобщность для всей поверхности Земного шара, а так же сложная внутренняя частотная структура. МБ вызывают целый комплекс изменений во всех параметрах окружающей среды. В процессе эволюции биологические объекты приспособились к наличию постоянных вариаций МПЗ и изменения, вызываемые ими в организме человека, находятся в пределах его адаптационных возможностей. Более того, для здоровых организмов МБ служат своеобразными «сигналами точного времени», синхронизируя работу внутренних органов и позволяя подстраивать внутреннюю ритмику организма под ритмику окружающей среды. Поэтому воздействие МБ является информационным, а длительное экранирование ЕМП приводит к ухудшению самочувствия (ярким примером неблагоприятной экранировки являются метро, подземные бункеры и подводные лодки).

Обеспечение электромагнитной безопасности

Естественные ЭМП. С точки зрения медицины и магнитобиологии в настоящее время уже не вызывает сомнений тот факт, что ЭМП естественного происхождения (естественный электромагнитный фон Земли) следует рассматривать как один из важнейших экологических факторов. ВМПЗ обычно характеризуются периодами порядка суток-двух, с увеличением амплитуды при возрастании геомагнитной широты места наблюдения. При этом во время сильных МБ спектр геомагнитных вариаций смещается в область коротких периодов, то есть в область собственных частот, характерных для различных систем и органов человеческого организма. По мнению авторов, наибольшим биоэффективным воздействием обладают МБ с устойчивыми колебаниями на частотах из диапазона 0,01...40 Гц. Наличие естественных ЭМП в окружающей среде является совершенно необходимым для существования нормальной жизнедеятельности, а их отсутствие или дефицит – приводит к серьезным негативным, порой даже необратимым последствиям для живого организма. При удовлетворительных адаптивных возможностях человека стресс-реакция организма субъективно не ощущается, а МБ носит позитивный характер и оптимизирует функциональное состояние. При недостаточной способности к адаптации за кратковременным повышением работоспособности и психологическим перевозбуждением следует расплата в виде обострения хронических болезней и депрессии, в крайних случаях – до инфарктов, инсультов или летального исхода. Степень процессов синхронизации и десинхронизации определяется только индивидуальными адаптивными особенностями обследуемого и степенью изношенности отдельных "проблемных" органов. Таким образом, необходимость принимать меры защиты от влияния естественных магнитных возмущений - МБ в первую очередь актуальна для людей с ослабленным здоровьем и, особенно, для медицинских учреждений, отделений реанимации и санаториев. При этом, для обеспечения экологической безопасности населения необходимо решить две проблемы:

своевременную регистрацию изменений внешних ЭМП и массовую пропаганду технологии правильного поведения при превышении предельно допустимого уровня электромагнитного фона.

Чем выше географическая широта проживания, тем более сильное (причем массовое и одновременное) воздействие на организм человека оказывают МБ. И тем большее внимания местным властям следует уделять предотвращению их отрицательных физиологических и социальных последствий для населения (таких как увеличение числа преступлений и аварий, вызовов скорой помощи и стрессовых ситуаций), хотя бы путем просветительской работы среди врачей и своевременным оповещением граждан о неблагоприятной геомагнитной обстановке. Даже простой превентивный прием лекарств сразу же после регистрации вспышек на Солнце или начала МБ, способен сохранить множество жизней. Также, на настоящий момент, существует настоятельная потребность в средствах обнаружения в реальном масштабе времени естественных вариаций ЭМП в условиях большого промышленного города с сильными искусственно созданными ЭМИ и помехами, амплитуда которых может достигать 1...10 мкТл и более. До недавнего времени считалось, что зафиксировать МБ можно только в местах со сравнительно спокойным МП, без сильных промышленных помех. Однако в последнее время ИЗМИРАН создана серия приборов, позволяющая проводить регистрацию и анализ МБ в условиях большого города, которые прошли клиническую проверку и апробацию в отделении реанимации ЦКБ No.3 г. Москвы.

Гипогеомагнитные поля и помещения. Мы рассмотрели воздействие «избыточных» вариаций ЕЭМП, теперь необходимо рассмотреть, к каким последствиям приводит длительное экранирование от привычной среды. В наши дни все больший интерес вызывает проблема здоровья и защиты людей, по роду своей работы или деятельности длительное время находящихся на своих рабочих местах в обычных зданиях. Железобетонные конструкции ослабляют естественные ЭМП в несколько раз. В экранирующих естественные ЭМП герметически закрытых тонко и толстостенных помещениях (в самолетах, в космических аппаратах, в морских судах, в закрытой военной технике, в подземных сооружениях, в метро и т.д.) наблюдается ухудшение деятельности сердечно – сосудистой и вегетативной нервной систем. С этой проблемой каждый житель большого города сталкивается постоянно. Оказывается, степень отрицательного воздействия, например, МП на живой организм, прямо пропорциональна длительности его пребывания в экранированном помещении и коэффициенту ослабления МП. Так, например, пребывание реанимационных больных во время сильной МБ в экранированной камере с коэффициентом экранировки ЕМП в 4...5 раз, продолжительностью не более суток оказывают положительное воздействие. А пребывание в метро с коэффициентом экранировки естественных ЭМП 5...10 раз и одновременным десятикратным превышением допустимого уровня искусственных ЭМП, может вызывать у человека головные боли и сердечные приступы уже за 30 минут поездки на этом виде транспорта. Длительное воздействие ГГМП на человека приводит к снижению его работоспособности, негативному действию на его здоровье. Такие поля являются биологически активным фактором, вызывающим ряд изменений на физиологическом, биохимическом и морфологическом уровнях функционирования организма. Исследования показали, что **биологическая граница, разделяющая безопасные и вредные условия труда при наличии ГГМП характеризуется коэффициентом его ослабления относительно ЕМП открытого пространства равным 2.** Установлено, что при ослаблении ГГМП в 2...5 раз относительно ЕМП, наблюдается увеличение на 40% количества заболеваний у людей, работающих в условиях такого помещения. Фактически установлено, что у обследованных частота заболеваний,

сопровождающих синдром иммунной недостаточности, существенно превышает таковую среди практически здоровых людей.

Результаты клинико-физиологических обследований лиц, длительное время работавших в экранированных гипогеомагнитных помещениях (при коэффициенте ослабления геомагнитного поля в 4...10 раз), свидетельствуют о развитии у них ряда функциональных изменений в ведущих системах организма. Так, со стороны центральной нервной системы (ЦНС) выявлены признаки дисбаланса основных нервных процессов в виде преобладания торможения, дистония мозговых сосудов с наличием регуляторной межполушарной асимметрии, удлинение времени реакции на появляющийся объект в режиме непрерывного аналогового слежения, снижение критической частоты слияния световых мельканий. Нарушения механизмов регуляции вегетативной нервной системы (ВНС) проявляются в развитии функциональных изменений со стороны сердечно-сосудистой системы в виде лабильности пульса и артериального давления, нейроциркуляторной дистонии гипертензивного типа, нарушения процесса реполяризации миокарда.

Таким образом, для обеспечения здоровья и работоспособности основной массы населения необходимо проводить тестирование жилых и рабочих помещений на степень ослабления естественных ЭМП. При разработке новых строительных материалов и конструкций, а так же при архитектурном проектировании необходимо учитывать их экранирующие свойства и степень поляризации. Для профессий, требующих постоянного нахождения в неблагоприятных электромагнитных условиях, необходимо проводить профессиональный набор новых работников с учетом результатов тестирования по реакции на электромагнитное воздействие и длительную экранировку.

ЭМП и ЭМИ искусственного происхождения и нормы экологической безопасности.

Энергетическая нагрузка от ЭМИ в промышленности и в быту возрастает постоянно в связи со стремительным расширением сети источников физических полей электромагнитной природы, а также с увеличением их мощностей. Известно, что уровень помех с частотой питающей сети 50 Гц в обычных лабораторных условиях или в условиях городских больниц и клиник может превышать вариации ВМПЗ в тысячу и более раз. Помехи от электрифицированного транспорта имеют импульсный характер и составляют по амплитуде десятки нТл на расстоянии в сотни метров. Спектральный состав городских помех практически перекрывает спектры всех известных сигналов от биологических объектов! Электрические поля (ЭП) промышленной частоты окружают нас круглые сутки, благодаря излучениям от электропроводки, осветительных средств, бытовых электро- и электронных приборов, линий электропередачи и т. п. Экспериментальные данные как отечественных, так и зарубежных исследователей свидетельствуют о высокой биологической активности ЭМП во всех частотных диапазонах. На Рисунке 1 приведены сравнительные спектры естественных, техногенных ЭМП и собственного поля организма человека.

При относительно высоких уровнях облучающего ЭМП современная теория признает **тепловой механизм** воздействия. При относительно низком уровне ЭМП (к примеру, для радиочастот свыше 300 МГц это менее 1 мВт/см²) принято говорить о **нетепловом или информационном** характере воздействия на организм. Механизмы действия ЭМП в этом случае еще мало изучены. Варианты воздействия ЭМП на биоэкосистемы, включая человека, разнообразны: непрерывное и прерывистое, общее и местное, комбинированное от нескольких источников и сочетанное с другими неблагоприятными факторами среды и т.д. На биологическую реакцию влияют следующие параметры ЭМП:

- интенсивность ЭМП (величина);
- частота излучения;
- продолжительность облучения;

- модуляция сигнала;
- сочетание частот ЭМП,
- периодичность действия.

Наиболее чувствительные системы организма человека: **нервная, иммунная, эндокринная и половая**. Эти системы организма являются критическими. Биологический эффект ЭМП в условиях длительного многолетнего воздействия накапливается, в результате возможно развитие отдаленных последствий, включая дегенеративные процессы центральной нервной системы, рак крови (лейкозы), опухоли мозга, гормональные заболевания. **Человек не способен физически ощущать окружающее его ЭМП, однако оно вызывает уменьшение его адаптивных резервов, снижение иммунитета, работоспособности, увеличивает риск заболеваний**. Во всех странах с каждым годом ужесточаются допустимые нормы воздействия ЭМИ на специалистов и население. Особенно опасно действие ЭМИ на детей, подростков, беременных и лиц с ослабленным здоровьем. Например, по утверждению врачей, только в г. Москве около 60% школьников имеют нарушения здоровья, а 20% обречены на отсутствие репродуктивных функций в будущем. В настоящее время, как в России, так и за рубежом, регламентация ЭМП промышленной частоты осуществляется отдельно для электрической и магнитной составляющих, без учета того, что в большинстве случаев, как в производственных условиях, так и в быту ЭМП действуют на человека совместно. Вопрос об одновременной регламентации обеих составляющих ЭМП представляет достаточную трудность, так как требует определения и анализа вклада каждой из них во влияние на здоровье человека. Согласно давних традиций в нашей стране, гигиеническая регламентация ЭМП в различных частотных диапазонах основана на результатах гигиенических, клинических и эпидемиологических исследований.

Впервые наиболее жесткие нормы были разработаны в Швеции (стандарты MPR I, MPR II, TCO 91 TCO 95 и TCO 99). Эти нормативы включены в официальные документы ЕЭС и являются основополагающими для создания базового стандарта стран ЕЭС. Предлагаемые в них требования отражают современные понятия степени биологической безопасности с одной стороны и технические возможности электронной промышленности с другой стороны. В России разработаны аналогичные государственные стандарты. На настоящий момент времени *для специалистов – компьютерщиков и пользователей компьютерной техники* установлено ограниченное время пребывания в электрическом (магнитном) поле напряженностью более 25 В/м (250 нТл) и 2,5 В/м (25 нТл) в диапазонах частот соответственно 5 Гц ... 2 кГц и 2 ... 400 кГц, которое регламентируется выпущенными стандартами и санитарными нормами и правилами. Однако, как показывает опыт, установленных в действующих нормативных документах требований на практике оказывается недостаточно для обеспечения нормальной для здоровья человека электромагнитной обстановки в помещениях, где производятся работы с компьютерами.

В последние годы появились достоверные научные факты и исследования, неоспоримо доказывающие влияние на человеческий организм ЭМП (в том числе и промышленной частоты 50 Гц), которые окружают человека в быту, на производстве и в транспорте. Несмотря на это, **у физиков еще нет общепризнанного понимания** того, какой именно механизм лежит в основе воздействия слабых низкочастотных ЭМП на человека. На данный момент ясен практический вывод: следует всячески избегать длительного их воздействия на людей. Особенно опасна составляющая ЭМП - магнитное поле. При этом считается весьма опасным длительное воздействие МП силой более 0,16 А/м (200 нТл), особенно для детей, беременных женщин и лиц с ослабленным здоровьем. Поскольку отсутствуют новые государственные нормативные документы, устанавливающие для населения безопасные уровни МП на частоте 50 Гц, следует держаться подальше от источников ЭМП. Следует иметь в виду, что интенсивность ЭМП очень

быстро падает с увеличением расстояния от источника. Например, уровень напряженности МП величиной 2,4 А/м (3 мкТл), зарегистрированный на расстоянии 0,3 м от источника ЭМП, уменьшается до 0,08 А/м (100 нТл) уже на расстоянии 1 метр, что является по современным понятиям вполне безопасным. Более полный обзор воздействия ЭМП на организм человека и список литературы приведены в прилагаемой литературе и на сайте (<http://www.pribory-magic.narod.ru>).

Заключение

В заключение подчеркнем еще раз, что естественные и искусственные ЭМП имеют разную частотную структуру, пространственное распределение, амплитуду и обладают различным действием на живые организмы. Это - единственное, что позволяет человечеству до сих пор выживать как виду в условиях промышленного электромагнитного загрязнения. Создавая новые производства, технологии и материалы цивилизация интегрально создала новую среду обитания, среду, перегруженную искажениями ЭМП, среду, к существованию в которой человеческий организм еще просто не успел адаптироваться (*и неизвестно, сможет ли когда-нибудь адаптироваться вообще*). Поэтому вопросы электромагнитной экологической безопасности должны решаться комплексно, сочетая в себе научно-исследовательскую работу, сертификацию помещений и предметов быта на электромагнитную безопасность с широкой просветительской программой «электромагнитного ликбеза» среди населения. Также необходимы пролонгированные программы разработки новых технологических материалов для строительства, одежды и предметов быта. В учебные программы медицинских и архитектурных ВУЗов неплохо бы было включить курс «Экология жилища, быта и жизнедеятельности».

Надо отметить, что понимание важности этой проблемы постепенно проникает и в управленческие структуры. Так, например, в Москве создан Центр электромагнитной безопасности (<http://www.tesla.ru>), а по Постановлению No.143-ПГ от 21.04.99 г. Губернатора Московской области все учебные и рабочие помещения, содержащие компьютерную технику, должны проходить сертификацию на электромагнитную безопасность. 12 марта 1999 г. Государственной Думой был принят Федеральный Закон (No.52-ФЗ) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а 23 июня 1999 г. – Федеральный Закон (No.181-ФЗ) «Об основах охраны труда в Российской Федерации», которые направлены на создание условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и населения в быту, на улучшение среды обитания человека, в которой отсутствует вредное воздействие таких физических факторов как ЭМП и ЭМИ, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений. На основании СанПиН Р 2.2.755-99 разработан и с 1 января 2002 г. впервые введен в действие ГОСТ Р 51724-2001 «Экранированные объекты, помещения, технические средства. Поле гипогеомагнитное...», регламентирующий методику измерений и оценки соответствия уровней полей техническим требованиям и гигиеническим нормативам. В любом случае, в 21 веке проблемы электромагнитной экологической безопасности населения должны будут решаться на государственном уровне.

Литература по теме.

1. АГАДЖАНЯН Н.А., ОРАЕВСКИЙ В.Н., МАКАРОВА И.И., КАНОНИДИ Х.Д. Медико-биологические эффекты геомагнитных возмущений. М.: ИЗМИРАН, 2001. - 136 с.
2. АГУЛОВА Л.П. Принципы адаптации биологических систем к космогеофизическим факторам // Биофизика. М.: Наука, 1998. Т.43. Вып.4. С.561-564.
3. ГИЧЕВ Ю.П., ГИЧЕВ Ю.Ю. Влияние электромагнитных полей на здоровье человека. Новосибирск: Ин-т регион. патологии и патоморфологии СО РАМН, 1999. - 84 с.

4. ГОРГО Ю.П., РАГУЛЬСКАЯ М.В., ЛЮБИМОВ В.В. и др. Электромагнитная экологическая безопасность человека на антарктической станции "Академик Вернадский". Препринт No.11 (1156) М.: ИЗМИРАН, 2002. - 12 с.
5. ГРИГОРЬЕВ Ю.Г. Человек в электромагнитном поле (существующая ситуация, ожидаемые биоэффекты и оценки опасности) // Радиационная биология. Радиоэкология. 1997. Т.37. No.4. С.690 - 702.
6. ГРИГОРЬЕВ Ю.Г., СТЕПАНОВ В.С., ГРИГОРЬЕВ О.А., МЕРКУЛОВ А.В. Электромагнитная безопасность человека. Справочно-информационное пособие. Российский национальный комитет по защите от неионизирующих излучений, 1999. -146 с.
7. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В. Применение пассивного экранирования для защиты пациентов с ишемической болезнью сердца от воздействия геомагнитных возмущений //Биофизика. М.: Наука, 1998. Т.43. Вып.5. С.827 - 832.
8. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н., ПАРФЕНОВА Л.М., ЮРЬЕВ А.С. Влияние геомагнитных возмущений на капиллярный кровоток у больных ишемической болезнью сердца // Биофизика. М.: Наука, 1995. Том 40. Вып.4. С.793 - 799.
9. ДАВЫДОВ Б.И., ТИХОНЧУК В.С., АНТИПОВ В.В. Биологическое действие, нормирование и защита от электромагнитных излучений. М.: Энергоатомиздат, 1984. - 177 с.
10. КОПАНОВ В.И., ЕФИМЕНКО Г.Д., ШАКУЛА А.В. О биологическом действии на организм гипомангнитной среды // Известия АН СССР. Серия: биологическая, 1979. No.3. С.342 - 354.
11. ЛЕБЕДЕВА Н.Н. Реакция центральной нервной системы человека на электромагнитные поля с различными биотропными параметрами // Биомедицинская радиоэлектроника. 1998. No.1. С.24 - 36.
12. ЛЕДНЕВ В.В. Биоэффекты слабых комбинированных, постоянных и переменных магнитных полей //Биофизика. М.: Наука, 1996, Т.41, Вып.1. С.224.
13. ЛЮБИМОВ В.В. Биотропность естественных и искусственно созданных электромагнитных полей. Аналитический обзор. Препринт No.7 (1103) М.: ИЗМИРАН, 1997. - 85 с.
14. ЛЮБИМОВ В.В., ХАЛЕЗОВ А.А., РАГУЛЬСКАЯ М.В. Центр электромагнитной безопасности: идея и концептуальные основы его создания в г. Троицке. Препринт No.10 (1126) Троицк: ИЗМИРАН, 1999. - 16 с.
15. МАКЕЕВ В.Б., ТЕМУРЬЯНЦ Н.А., ВЛАДИМИРСКИЙ Б.М., ТИШКИН О.Г. Физиологически активные инфранизкочастотные магнитные поля // Электромагнитные поля в биосфере. М.: Наука, 1984. Т.2. С.62 - 72.
16. ОБРИДКО В.Н., РАГУЛЬСКАЯ М.В., ХАБАРОВА О.В. и др. Реакция человеческого организма на факторы, связанные с изменениями солнечной активности // Биофизика. М.: Наука, 2001.Т.46. Вып.5. С.940-945.
17. Р 2.2.755-99 Руководство. Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. М.: Госсанэпиднадзор РФ, 1999.
18. РАГУЛЬСКАЯ М.В. Технология экологического выживания в современном мегаполисе // Журнал "Монолит", 2002.No.5-6. (<http://www.monolit.org/s9.htm>)
19. РАГУЛЬСКАЯ М.В., ЛЮБИМОВ В.В. Приборное изучение воздействий естественных магнитных полей на БАТ человека: методы, средства, результаты // Журнал радиоэлектроники. No.11. М.: Наука, 2000. (<http://jre.cplire.ru/jre/nov00/>).
20. РАГУЛЬСКАЯ М.В., ХАБАРОВА О.В. Влияние солнечных возмущений на человеческий организм//Биомедицинская радиоэлектроника. М.: Наука, 2001. No.2. С.5-15.
21. РУДАКОВ М.Л. Электромагнитные поля и безопасность населения. С.-Пб.: Русское географическое общество, 1998. - 32 с.
22. Санитарные правила и нормы выполнения работ в условиях воздействия переменных магнитных полей промышленной частоты (50 Гц). СанПиН 2.2.4.723-98. М.: МЗ РФ, 1998.
23. Сборник инструктивно-методических материалов по санитарно-гигиеническим вопросам. Том IV. "Электромагнитные поля. Гигиенические требования и методы измерения". М.: Министерство здравоохранения СССР Центральная санитарно-эпидемиологическая станция, 1989. - 276 с.
24. СУВОРОВ Г.А., ПАЛЬЦЕВ Ю.П., ХУНДАНОВ Л.Л. и др. Неионизирующие электромагнитные излучения и поля (экологические и гигиенические аспекты). М., 1998. - 102 с.
25. ХОЛОДОВ Ю.А., ЛЕБЕДЕВА Н.Н. Реакции нервной системы человека на электромагнитные поля. М.: Наука, 1992.- 135 с.
26. RAGOULSKAIA M., KHABAROVA O., LYUBIMOV V., GURFINKEL Yu. People under condition of electromagnetic contamination of modern megacities // IUGG 99 XXII General Assembly. International Union of Geodesy and Geophysics (The University of Birmingham, School of Earth Sciences. Edgbaston. Birmingham, UK. July 19-26). Abstracts. Birmingham, 1999. A39 (N1245-26).
27. Radiofrequency Radiation Standards. Biological Effects, Dosimetry, Epidemiology and Public Health Policy./ Edited by B.J.Klaunberg, M. Grandolfo and D.N.Erwin. Series A: Life Sci. New York: Plenum Press, 1995 Vol.274. - 455 p.